

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №1 (21)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 1 (21)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ПРОФИЛАКТИКА КРОВОТЕЧЕНИЙ ИЗ ВАРИКОЗНО РАСШИРЕННЫХ ВЕН ПИЩЕВОДА У БОЛЬНЫХ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ

Мирходжаев И.А.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье представлен опыт эндоскопического лигирования варикозно расширенных вен пищевода (ВРВП) у 65 больных циррозом печени с синдромом портальной гипертензии. Степень ВРВП устанавливали в соответствии с классификацией К.Ж.Ракует (1982). Варикозное расширение вен пищевода I и IV степени зафиксировано у 58 (89,2%) пациентов. Для комплексной оценки степени печеночной недостаточности использовали шкалу Child-Pugh (1973). К классу А отнесены 11 (16,9%) больных, к классу В- 23 (35,4%), к классу С 31 (47,7%) пациентов. Эффективность эндоскопического лигирования в профилактике кровотечения составила 92,2%. Рецидив пищеводно-желудочного кровотечения в ближайшем периоде имело место у 3 больных. Госпитальная летальность составила 4,6%. В отдаленном периоде после эндоскопической эрадикации рецидив варикозно расширенных вен пищевода диагностирована у 27,8% больных. Эндоскопическое лигирование варикозно расширенных вен пищевода является эффективным методом остановки и профилактики кровотечений у больных циррозом печени.

Ключевые слова: цирроз печени, синдром портальной гипертензии, варикозное расширение вен пищевода, профилактика, эндоскопическое лигирование.

PREVENTION OF BLEEDING FROM VARICOSE VEINS OF THE ESOPHAGUS IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS

Mirxodjayev I.A.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The article presents the experience of endoscopic ligation of varicose veins of the esophagus in 65 patients with cirrhosis of the liver with portal hypertension syndrome. The degree of VVE was established in accordance with the classification of K.J. Paquet (1982). Varicose veins of the esophagus III and IV degree were recorded in 58 (89.2%) patients. For a comprehensive assessment of hepatic insufficiency, the Child-Pugh scale (1973) was used. 11 (16.9%) patients were assigned to class A, 23 to 35.4% (class B), 31 patients to class C (47.7%). The effectiveness of endoscopic ligation in the prevention of bleeding was 92.2%. Relapse of esophageal-gastric bleeding in the near term occurred in 3 patients. Hospital mortality rate was 4.6%. In the remote period after endoscopic eradication, relapse of varicose veins of the esophagus was diagnosed to 27.8% of patients. Endoscopic ligation of varicose veins of the esophagus is an effective method for the treatment and prevention of bleeding in patients with cirrhosis.

Key words: liver cirrhosis, portal hypertension, varicose veins of the esophagus, prevention, endoscopic ligation

ЖИГАР ЦИРРОЗИ БИЛАН ОГРИГАН БЕМОРЛАРДА ВАРИКОЗ КЕНГАЙГАН ҚИЗИЛЎНГАЧ ВЕНАЛАРИДАН ҚОН КЕТИШИНИ ПРОФИЛАКТИКАСИ

Мирходжаев И.А.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада жигар циррози, портал гипертензия синдроми билан огриган 65 беморларда кизилўнгал веналарнинг варикоз кенгайишини эндоскопик боғлаш натижалари тахлили келтирилган. Кизилўнгал веналари варикоз кенгайиши даражалари К.Ж.Ракует (1982) классификацияси асосида тузилиб, 58 беморда (89,2%), III и IV даражадаги варикоз кенгайиши аниқланди. Жигар функциясининг етишимовчилигини аниқлашда Child-Pugh (1973) шкаласидан фойдаланилди. А синфда 11 (16,9%). В синфда- 23 (35,4%), С синфда 31 (47,7%) бемор қиртилди. Қон кетишини олдини олиш мақсадида варикоз кенгайган веналарни эндоскопик усулда боғлаш самарадорлиги 92,2% ни ташиқил қилди. Қизилўнгал ва меъдадан қон кетишини қайталаниши 3 беморла кузатилди. Стационар ўлим 4,6% ни ташиқил қилди. Эндоскопик усулда варикоз кенгайган веналари бартараф қилинган беморларда, кейинги даврдаги текширувда 27,8% ҳолларда касалликнинг қайталаниши аниқланди. Жигар циррози билан огриган беморларда варикоз кенгайган веналардан қон кетишини тўхтатиш ва қон кетишининг профилактикаси мақсадида уларни эндоскопик боғлаш самарали усул ҳисобланади.

Калим сўзлар: жисгар циррози, портал гипертензия синдроми, кизилўнғач веналарининг варикоз кенгайиши, профилактикаси, эндоскопик усулда боғлаш.

e-mail: islom.mirxodjayev@bsmi.uz

Введение: Частота выявления синдрома портальной гипертензии достигает 90% при сформировавшимся циррозе печени. Самым частым и наиболее грозным осложнением гипертензии в портальной системы является кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода и желудка. При этом летальность при первом эпизоде кровотечения превышает 50% (1, 12, 13). У 30% пациентов повторные кровотечения приводят к резкой декомпенсации функции печени. В целом смертность у больных циррозом печени при пищеводно-желудочных кровотечениях достигает 30-60% (1, 4, 7, 10).

Одним из современных минимально инвазивных методов лечения и профилактики пищеводно-желудочных кровотечений при синдроме портальной гипертензии является эндоскопическое лигирование (5, 6, 8, 15, 17). В основе возрастающего интереса к данному способу эрадикация варикозно расширенных вен лежит техническая простота и относительная безопасность метода, а также внедрение множества приспособлений для лигирования вариксов.

Целью настоящего исследования явилась оценка эффективности эндоскопического лигирования (ЭЛ) в профилактике кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода (ВРВП) у больных циррозом печени с синдромом портальной гипертензии.

Материалы и методы: Исследование основана на ретроспективном анализе лечения 65 больных циррозом печени с синдромом портальной гипертензии в период с 2014 го по 2019 годы. Из них мужчин было 37 (56.9%), женщин 28 (43.1%) возраст пациентов колебался от 27 до 69 лет. Основное число наблюдения приходилось на больных в наиболее активном трудоспособном возрасте от 28 до 55 лет. Цирроз печени был обусловлен хроническим вирусным гепатитом В у 39,8% пациентов, у 28,6% выявлены антитела к вирусу гепатита С, а у 24,5% определялись маркеры гепатита В и С. Пищеводно-желудочные кровотечения в анамнезе перенесли 17(26.2%) пациентов. Из них почти каждый второй перенес 2 и более эпизодов геморрагии. У остальных 48 (73,8%) пациентов в анамнезе не было кровотечений. Все больные госпитализированы для профилактической коррекции портальной гипертензии.

И местной анестезии Всем больным после премедикации лидокаином, пищевод и желудок осмотрели видеогастроскопом фирмы Fujinon. Степень ВРВП устанавливали в соответствии с классификацией

К.Ж.Раquet (1982). Варикозное расширение вен пищевода III и IV степени зафиксировано у 58 (89.2%) пациентов.

Для комплексной оценки степени печёночной недостаточности использовали шкалу Child-Pugh (1973). К. классу А отнесены 11 (16,9%) больных, к классу В- 23 (35,4%), к классу С 31 (47,7%) пациентов. 64 больным с целью профилактики кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода выполнялось эндоскопическое лигирование. Для выполнения последнего использовали многозарядный лигатор производства компании SAEED Multi Band Ligator Cook, состоящий из цилиндра с фиксированными на нем лигатурами, который присоединялся к дистальному концу эндоскопа. Цилиндр соединялся через биопсийный канал эндоскопа с рукояткой, с помощью которой осуществляли очередное высвобождение фиксированных эластических лигатур. Эндоскоп с лигирующим устройством вводили в пищевод, подводили к наиболее проблемному участку варикозно, измененной вены. С помощью аспиратора создавали отрицательное давление в полости колпачка и засасывали в него вену вместе с прилегающей к ней слизистой. Путем вращения тракционного механизма растянутое латексное кольцо отстреливали с насадки на вену, перетягивая её в виде уданки. В итоге в просвете пищевода образовывался «венозный шарик» с лигатурой у основания. За один сеанс накладывали от 3 до 6 лигатур. Эндоскопическую эрадикацию варикозно измененных сочетали назначением нитропрепаратов или В-блокаторов, противоязвенных препаратов в течение 5-7 суток. При наличие множество узлов сеанс эндоскопического лигирования повторяли на 2-3-дни. Через 3-4 недели, при отсутствии осложнений выполняли контрольную фиброэзофагогастроскопию определяли адекватность предыдущего сеанса.

Результаты оценки обсуждения: Для эффективности эндоскопической эрадикации варикозно расширенных вен пищевода, всем больным проведена контрольное эндоскопическое исследование с целью

В ближайшем отдаленном после профилактики кровотечений операционном периоде. При необходимости на 3-4 сутки или на 7-10 сутки, а также спустя 2-3 месяца проведено повторная эндо-

скопия II-IV ст ВРВИ. На момент поступления в стационар IV степень варикозного расширения вен пищевода выявлен у 23 больного, III степень ВРВП установлена у 35 пациентов. 11 степень у 6, 1 степень у 1. Всем больным II-III-IV степени ВРВП выполнены одного сеанса эндоскопическое лигирование. У 1-го. больного с ВРВП 1 степени проведена эндоскопическая паравазальная склеротерапия. Рецидив пищеводно-желудочного кровотечения в ближайшем периоде наблюдения развился в 3 (4,6%) случаях. Из них у 2-х больных с частыми рецидивами геморрагии в анамнезе. Во всех случаях источником кровотечения были варикозно измененные вены пищевода. Основное причиной развития кровотечения было раннее отторжения лигатур. В результате повторного ЭЛ устойчивый гемостаз был достигнут в 2 случаях. В 1 наблюдении, несмотря на проводимой гемостатической терапии и неоднократные повторные сеансы эндоскопической лигирования, из-за безуспешности проводимых мероприятий пациент погиб. Ещё в 2 случаях причина летального исхода была прогрессирующая недостаточность, оба пациента относились к классу C по Child-Pugh. Госпитальная летальность составила 4,6% (n=3). печеночная

По данным целого ряда исследователей, использование минимально инвазивных технологий в комплексе лечебных мероприятий, направленных на предупреждение рецидива и профилактику пищеводно-желудочных кровотечений портального генеза при циррозе печени показывает их высокую эффективность, отличающийся относительно безопасностью и улучшающий качество жизни этого тяжелого контингента больных. Для снижения вероятности раннего повторного кровотечения, спустя 7-10 суток после выполнения ЭЛ, необходимо исследование и при контрольное эндоскопическое необходимости дополнительно лигировать «подозрительные» вариксы. В период наблюдения до одного года и более после ЭЛ рецидив варикозного расширения вен пищевода, нами выявлено в 27,8% случаев,

Выводы: Таким образом, эндоскопическое лигирование варикозно расширенных вен пищевода является высокоэффективным методом в профилактике рецидива пищеводно-желудочных геморрагии при синдроме портальной гипертензии. Необходимо проведение пролонгированного (повторные курсы через 2-3 месяца) лечения с последующими контрольными эндоскопическими исследованиями.

Список литературы:

1. Анисимов А.Ю., Верткин А.Л., Девятков А.В. Клинические рекомендации по лечению кровотечений из варикозно-расширенных вен пищевода и желудка, г. Воронеж, 5-6 июня 2022 г.
2. Анисимов А.Ю., Кузнецов М.В. Хирургическая тактика при портальных кровотечениях у больных циррозом печени «Актуальные проблемы хирургической гепатологии. Материалы XVII международного конгресса. Уфа. 2022, с155.
3. Гарбузенко Д.В. Принципы первичной профилактики кровотечений из ВРВ пищевода у больных с циррозом печени: Клиническая медицина. 2023; 94(6)-С. 503-509.
4. Гидирим Г.П. Мишин И.В.. Долгий А.Н., Данч А.В. Заставницкий М. Эндоскопическое лигирование в лечении активных кровотечений из варикозно-расширенных вен пищевода. Украинский журнал малоинвазивной и эндоскопической хирургии. 2009;3:27
5. Дашацыренова Д.Б., Гаврилова А.К., Твердохлебов И.О. Эндоскопическое лигирование как метод первичной и вторичной профилактики пищеводных кровотечений при варикозно-расширенных венах пищевода. Аста Biomedica Scientifica. 2017; 5-2:151-153
6. Мелкумов А.Б. Варикозное расширение вен особенности диагностики и лечения. Диссерт. Канд.мед.наук, М., 2010, №59. 70. желудка.
7. Назыров Ф.Г., Девятков Л.В., Хашимов Ш.Х. и др. Критерии оценки состояния больных циррозом печени с кровотечением и ВРВ пищевода и желудка. Мат. ХУП международной конференции «Актуальные проблемы хирургической гепатологии.» Уфа, 2020 с 190-191.
8. Пальгова Л.К., Меньшикова И.Л., Нагребецкая Е.Ю. Оценка результатов лигирования И комбинированного эндоскопического вмешательства в профилактике и лечении кровотечения из эндоскопического варикозно-расширенных вен пищевода при печени. Гастроэнтерология Санкт-Петербурга. 2011;2-3:М71-М71b. циррозе
9. Хоронько Ю.В., Поляк М.И., Саркисов А.Э., Дмитриев А.В., Шитиков И.В.. Микрюков В.А. Лечение пищеводных кровотечений у больных с портальной гипертензией цирротического генеза: эндоскопическое портосистемное шунтирование трансъюгулярное лигирование (TIPS/ТИПС) ключевые факторы улучшения результатов. Кубанский научный медицинский вестник. 2013;3:131-134
10. Шерцингер А.Г., Жигалова СБ., Маргиани З.Ш. Анализ осложнений при выполнении

эндоскопического лигирования варикозных вен пищевода // Сб. тезисов 9-го Московского международного конгресса по эндоскопической хирургии. Москва. 2005. - С. 447-448.

11. Bosch I, Iwakiri Y. The portal hypertension syndrome: etiology, classification, relevance, and animal models. *Hepatology International* 2018;1:1- 10

12. De Franchis R, Baveno VI Faculty. Expanding consensus in portal hypertension: Report of the Baveno VI Consensus Workshop: Stratifying risk and individualizing care for portal hypertension. *Journal of Hepatology*. 2015;3:743-752.

13. Kim YD. Management of acute variceal bleeding. *Clinical Endoscopy*. 2014;47:308-314.

14. Ramirez F.C., Colon V.J., Landan D. et al. The effect of the numbers of rubber bands placed et

each endoscopic session upon variceal outcomes: a prospective, randomized study // *Am.J. Gastroenterol.* 2017, 102(7): 1372-1376.

15. Sugimoto N., Watanabe K., Watanabe K., et al. Endoscopic hemostasis for bleeding gastric varices treated by combination of variceal ligation and sclerotherapy with N-butyl-2-cyanoacrylate // *J.Gastroenterol.* 2007; 42 (7) 528-532.

16. Thabut D., Bernard Chabert B. Management of acute bleeding from portal hypertension // *Best. Pract. Res. Clin. Gastroenterol.* 2017; 21(1): 19-29.

17. Yoshida H, Mamada Y., Tanai N. Treatment modalities for bleeding esophagogastric varices. *J.Nihon Med.Sch.* 2018, 79(1): 19-30.

Для цитирования: Мирходжаев И.А. Профилактика кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода у больных с циррозом печени // *Вестник фундаментальной и клинической медицины.* – 2026. – № 1(21). – С. 472–475. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18372758>